

Значение великих личностей в развитии общества

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
2. **Самандаров Сарвар Равшанбекович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется деятельность, связанная с тем, что все великие люди обладают высоким интеллектом, благодаря этой особенности они могут правильно оценивать текущую ситуацию и предсказывать направление будущих событий, а также обладают способностью предупреждать государство и общество о разных опасностях..

Ключевые слова: величие, личность, деятельность, развитие, реформа, будущее.

Abstract

The article analyzes the activities related to the fact that all great people have high intelligence, due to this feature, they can correctly assess the current situation and predict the direction of future events, as well as have the ability to warn the state and society about various dangers. .

Key words: Greatness, personality, activity, development, reform, future.

Аннотация

Мақолада буюк шахсларнинг барчасининг юксак ақл-идроқка

эгалликлари, ушбу хусусият туфайли улар мавжуд вазиятни тўғри баҳолай олишлари ва келгусидаги воқеа-ҳодисаларни қайси йўналишда ривожланишини ҳам тахмин қила олишлари билан давлат ва жамиятни турли хил хавф-хатарлардан огоҳ этиш имкониятларига эга бўлишлари билан боғик фаолиятлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Буюклик, шахс, фаолият, тараққиёт, ислохот, келажак.

Если мыслить исходя из категории индивидуальности, особенности и общности философии, то естественно наличие общих моментов, объединяющих деятельность великих людей. Прежде всего эта общность определяется тем, что все великие люди обладают высоким интеллектом. Благодаря этой особенности они могут правильно оценить текущую ситуацию и предсказать направление развития будущих событий. Таким образом, у них будет возможность предупреждать государство и общество о различных опасностях. В результате все это приводит к большому вниманию людей перед государством и обществом и их уважению в народе. Это тоже общность. Одно из величайших общих качеств великих людей — это их филантропия. Жить болью народа, ставить интересы народа выше собственных интересов - вот важные критерии величия. Действительно, «Каким бы великим ни был человек, народ всегда стоит над ним, ибо сильное стремление большинства людей к объединению всегда ведет к увеличению преимуществ его конечного результата. Поэтому великие люди достигают величия только тогда, когда они представляют интересы народа».

Содержательная речь. Ведь источник величия лежит в народе. Ведь никто не может достичь величия без признания народа. Люди не узнают всех.

Статус величия также имеет свои требования и критерии. Мы подробно обсуждали эти требования и критерии выше. Мы думаем, что у наших дорогих читателей есть определенные представления на этот счет. Но есть разница между величием и величием. Некоторые великие люди велики только для своей нации, народа, а для других - никто. Истинное величие признают не только в своей стране, но и люди всего мира. Следует с удовлетворением отметить, что в нашей стране было много великих людей, признанных и известных миру. Предки наших предков, такие как Джалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, расселялись по всему миру. Мы можем с уверенностью сказать, что такие наши соотечественники, как Шароф Рашидов и Ислам Каримов, жившие в нашей недавней истории, были великими личностями, признанными на международном уровне. Положительные сдвиги и перемены произошли в социально-экономической жизни республики в период руководства этими двумя великими личностями. В частности, значительные работы были проведены в области дороги, связи и транспорта. Например, во времена Шарафа Рашидова ровные асфальтированные дороги проникли в самые отдаленные и отдаленные районы Республики. Были сформированы автомобильные, железнодорожные и воздушные транспортные системы. Впервые в Средней Азии был построен и введен в эксплуатацию подземный метрополитен в Ташкенте и др.

Трудно перечислить работу, сделанную в развитии дорожно-коммуникационной и транспортной системы нашей страны за период правления 1-го Президента Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном

27 лет. Перечислим наиболее важные из этих профессий:

- в первую очередь в ведение Республики была передана система дорог, связи и транспорта на территории Узбекистана;

- созданы соответствующие правовые рамки, законы, положения, руководства и т. д. для эффективной работы системы в новых условиях;

- изменена структура дорожно-коммуникационной и транспортной системы, созданы акционерные общества и комитеты, такие как «Узбекистон хаво йуллари», «Узбекистон темир йуллари»;

- установлены отношения сотрудничества с зарубежными странами по дорожному строительству и развитию видов транспорта;

- В транспортной системе Узбекистана стали использоваться современные автомобили, автобусы, локомотивы, вагоны и самолеты зарубежного производства;

- Впервые в Узбекистане запущен завод по производству легковых автомобилей;

- освоен и успешно внедрен в практику Узбекистана опыт современного мостостроения и дорожного строительства;

- Узбекистан начал осуществлять прямые грузовые и пассажирские перевозки с зарубежными странами автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом;

- Все регионы Узбекистана были полностью связаны с сетью железных дорог и т.д.

К числу великих личностей современности можно без колебаний отнести Шавката Миромоновича Мирзиёева, возглавлявшего

реформаторский независимый Узбекистан. Потому что за прошедший период под руководством Ш.М.Мирзиёева произошли кардинальные реформы как во внутренней, так и во внешней политике нашей страны. Начатые реформы за короткое время стали давать свои положительные результаты. Граждане Узбекистана стали замечать перемены в своей жизни и рады этому. Политика Президента Узбекистана тепло приветствуется мировым сообществом. Люди мира признают и одобряют изменения и обновления, происходящие в Узбекистане. Ниже приведены основные направления реформ, проведенных и совершенствуемых в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева:

полностью изменились отношения между государством и народом. Стал соблюдаться принцип, что народ должен служить народу, а не государству;

деятельность государственных органов подвергалась критическому анализу и коренным изменениям или реорганизации;

На практике была обеспечена свобода слова, свобода печати, СМИ в целом, стали подробно обсуждаться ошибки и недостатки в обществе;

начаты глубокие структурные реформы по модернизации и обновлению экономики страны;

осуществлены масштабные изменения на всех ступенях образования, включая дошкольное образование, народное образование, среднее специальное образование, высшее образование, послевузовское образование. Созданы эффективные механизмы повышения роли науки и просвещения в обществе;

в социальном направлении разработаны совершенно новые подходы в части сохранения здоровья населения, повышения занятости и реальных доходов населения, решения проблем молодежи, женщин и групп населения, нуждающихся в помощи;

улучшились отношения с приграничными и соседними странами, открылись дороги;

последовательно проводятся реформы в дорожно-коммуникационном и транспортном секторах страны. В частности, в целях повышения эффективности и координации работы в сфере создано Министерство транспорта Республики Узбекистан;

приняты государственные программы ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного и международного значения и обеспечивается их выполнение;

продолжается реконструкция, новое строительство и электрификация железных дорог. В городе Ташкенте успешно ведется строительство подземного метро, не имеющего аналогов в Средней Азии;

проведена значительная работа по модернизации воздушного транспорта и повышению его конкурентоспособности. На базе Национальной авиакомпании Узбекистана были созданы независимые компании «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон аэропорты»;

прорабатываются проекты по открытию международных транспортных коридоров и расширению дорожно-коммуникационных возможностей Узбекистана. Среди них участие в международном проекте «Одно место,

одна дорога» и планируемая работа по открытию Трансафганского транспортного коридора.

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев затронул вопросы, связанные с развитием дорожно-коммуникационной и транспортной системы и выводом ее на новый уровень. Президент сказал: «Сегодня перед странами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача. Он призван обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

В связи с этим предлагаем открыть региональный центр развития транспортно-коммуникационных связей под эгидой ООН».

Как видно из приведенной цитаты, Президент Шавкат Мирзиёев акцентирует внимание мировой общественности на вопросах связи и транспорта, одной из проблем, стоящих перед странами Центральной Азии. Отсутствие прямого выхода к морю является препятствием для развития стран региона. Безусловно, страны региона, особенно Республика Узбекистан, прилагают определенные усилия для решения этой проблемы. Если эта работа будет вестись под эгидой такой влиятельной международной организации, как ООН, мы не думаем, что достигнем ожидаемых результатов. Это обеспечивается глубокой интеграцией региона Центральной Азии в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры. Мы считаем, что тогда будут решены проблемы, мешающие странам региона выйти на мировой рынок и вести отношения свободной торговли.

Литература.

1. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.